

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH

Tursunqulova Maxfuza To‘lqin qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510948>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish modelini takomillashtirish zarurati asoslab berilgan. Taklif etilgan model diagnostik, rejalashtiruv, amaliy, tahliliy va reflektiv bosqichlarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, har bir bosqichda o‘quvchilar bilan ishlashning aniq metodik yondashuvlari bayon etilgan. 2022-yilda yangilangan boshlang‘ich sinf darsliklarida o‘quvchilarning nutqiy, lingvistik, kognitiv va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan didaktik o‘yinlar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar ta‘lim samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida taqdim etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich sinf, didaktik o‘yin, ona tili, o‘qish savodxonligi, lingvistik kompetensiya, o‘yinli metodika, CLIL, differensial yondashuv, yangi darsliklar.*

Boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish modelini takomillashtirish - zamonaviy ta‘limga qo‘yilayotgan talablar, yosh avlodning kognitiv va kommunikativ ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish asosida shakllanishi zarur. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy o‘yinli metodikalar o‘quvchilarda nutq faolligini oshirishda muayyan samara bersa-da, bu faoliyatni ilmiy asoslangan, tizimli, bosqichma-bosqich rivojlanishga yo‘naltirilgan model orqali tashkil etish ehtiyoji ortib bormoqda. Shu sababli takomillashtirilgan modelda o‘yinlarning tanlanishi, qo‘llanishi va tahlil qilinishi qat‘iy metodik bosqichlarga asoslangan holda olib borilishi lozim.

Mazkur model quyidagi asosiy bloklardan iborat tarzda takomillashtiriladi: diagnostik, rejalashtiruv, amaliy, tahliliy va reflektiv bosqichlar. Diagnostik bosqichda o‘quvchilarning mavjud lingvistik bilimlari, tilga bo‘lgan qiziqishlari, nutqiy faollik darajasi aniqlanadi. Bu bosqichda diagnostik topshiriqlar, savolnomalar, testlar, suhbatlar orqali o‘quvchilarning til ko‘nikmalariga oid individual xaritasi tuziladi.

Rejalashtiruv bosqichida esa dars mazmuniga mos keladigan didaktik o‘yinlar tanlanadi, ularning maqsadi, vositalari, shakllari va o‘quvchilarning yosh psixologik xususiyatlariga mosligi e‘tiborga olinadi. Bu bosqichda o‘yinlar darajalari (reproduktiv, qisman izlanishli, ijodiy), ko‘nikmalar yo‘nalishi (fonetik, leksik, grammatik) bo‘yicha tartiblanadi.

Amaliy bosqichda o‘yinlarning dars jarayonida qo‘llanishi real muhitda sinovdan o‘tkaziladi. Bu bosqichda o‘yinlar front, juftlikda va kichik guruhlarda o‘tkaziladi, multimediyaviy vositalaridan ham foydalaniladi. O‘yinli topshiriqlar differensial yondashuv asosida individual yutuqlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratiladi.

Tahliliy va reflektiv bosqichda o‘quvchilarning o‘yinlardagi faolligi, o‘z fikrini ifodalashi, grammatik birliklarni qo‘llashda aniqlik darajasi, o‘zaro muloqot madaniyati baholanadi va takomillashtirish uchun tahliliy ma‘lumotlar yig‘iladi. O‘qituvchi va o‘quvchilar o‘z faoliyatiga refleksiya beradi, bu esa pedagogik amaliyotni doimiy rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bunday model asosida tashkil etilgan didaktik o‘yinlar o‘quvchilarda faqatgina lingvistik bilimlarni emas, balki kommunikativ, ijtimoiy, madaniy kompetensiyalarni ham shakllantiradi. Bundan tashqari, model zamonaviy ta‘lim strategiyalarini – CLIL (Content and Language Integrated Learning), kontekstual yondashuv, kognitiv tilshunoslik elementlarini ham o‘z ichiga qamrab olishi mumkin. Natijada, ona tili va o‘qish savodxonligi darslari o‘quvchilar uchun qiziqarli, interfaol, ijodiy va o‘quvchi shaxsini rivojlantiruvchi jarayonga aylanishi ta‘minlanadi.

2022-yilda joriy qilingan yangi boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklarida bir qator muhim o‘zgarishlar kiritildi. Bu yangiliklar o‘quvchilarning til va o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, yangi pedagogik yondashuvlar va metodlarni o‘z ichiga oladi. Quyidagi o‘zgarishlarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

Birinchidan, o‘quvchilarni o‘z-o‘zini baholashga yo‘naltirishga qaratilgan. Yangi darsliklar o‘quvchilarga o‘z bilimlarini baholash va o‘zlashtirish darajasini mustaqil ravishda aniqlash imkoniyatini yaratishga yo‘naltirilgan. Bunda o‘quvchilar o‘z yutuqlari va xatolarini tahlil qilish orqali bilimlarni chuqurlashtirishadi.

Ikkinchidan, interaktiv va o‘yin asosidagi metodlar keltirib o‘tilgan. O‘quvchilarning til va o‘qish savodxonligini oshirish maqsadida didaktik o‘yinlar va interaktiv mashqlar ko‘paytirildi. Bu, o‘quvchilarning darsga faol ishtirok etishlarini ta‘minlash va ularning qiziqishini oshirishga yordam beradi. O‘yinlar orqali o‘quvchilar so‘z boyligini kengaytirish, tushunish va ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Uchinchidan, o‘quvchilarning kognitiv va analitik fikrlashni rivojlantirishni o‘ziga maqsad qilgan. Yangi darsliklarda o‘quvchilarni faqatgina til qoidalarini o‘rganishga qaratilgan mashqlar bilan cheklanmay, ularni analitik fikrlashga undash va mantiqiy xulosalar chiqarishga yo‘naltiradigan vazifalar ko‘paytirildi. O‘quvchilar maqola va hikoyalarni tahlil qilish, o‘z fikrlarini ifodalashda aniq va lo‘nda bo‘lishga o‘rgatilib, nutqni mustahkamlashadi.

Shuningdek, matnni to‘liq tushunish va uning mazmunini talqin qilish uchun ko‘plab mashqlar va misollar kiritildi. O‘quvchilar o‘qish jarayonida matnning maqsadi, tuzilishi va muallif fikrlarini tushunishga ko‘proq e‘tibor qaratadilar. Bu o‘qish savodxonligini oshirishga yordam beradi. Mavzularni turli formatlarda taqdim etilganligi ham o‘zgacha yondashilganligini ko‘rsatib turibdi. Darsliklarda mavzularni har xil formatlarda (grafik, diagramma, tabellar, interaktiv mashqlar) taqdim etish usuli qo‘llanildi. Bu o‘quvchilarning materialni ko‘proq anglashiga va yodda saqlashga yordam beradi. Bunda o‘quvchilarga o‘qish va yozish ko‘nikmalarini birgalikda rivojlantirish imkoniyati yaratilgan. O‘quvchilarning turli ehtiyojlari va bilim darajalariga mos ravishda differensial yondashuv kiritildi. Har bir o‘quvchi uchun individual yondashuv orqali darsning samaradorligini oshirishga harakat qilinmoqda. Bu usul yordamida o‘quvchilarning til o‘rganish jarayoni individual tarzda ko‘rib chiqilib, har biri uchun mos vazifalar va mashqlar taqdim etiladi.

Xulosa. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning metodik asosda takomillashgan modeli katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur model orqali o‘quvchilarning o‘quv faoliyatiga qiziqishi ortadi, darslar interfaol va ijodiy tus oladi. Yangi darsliklarda qo‘llanilgan interaktiv metodlar va o‘yinlarga asoslangan topshiriqlar bu jarayonda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Taklif etilgan model CLIL, kontekstual yondashuv, kognitiv tilshunoslik elementlari bilan boyitilgan bo‘lib, ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Milliy maqsadlari” to‘g‘risidagi Farmoni.
2. 2022-yilda tasdiqlangan boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklari.
3. Mavzuga oid O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi metodik qo‘llanmalari.
4. CLIL yondashuvi bo‘yicha metodik tavsiyalar (Coyle, Hood, Marsh. “CLIL: Content and Language Integrated Learning”, Cambridge University Press, 2010).
5. Vygotsky L.S. “Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.” Harvard University Press, 1978.